

1412

CANCIONES DE LA VUELTA AL MUNDO.

1.^a

Por correr tras la galera
 donde viene un gran bribon,
 yo monté en la carretera
 este burro matalon.

Una moza en otro burro
 vino al lado por mi mal,
 y de balde nos han dado
 un concierto matinal.

Uno ejecutaba
 todo el canto llano,
 y otro el repertorio
 lírico italiano.
 Miren que bonita
 vocalizacion
 i... ó... i... ó...
 para dar conciertos
 en la esposicion.

2.^a

Como soy de policía
 y este burro es de un ladron,
 al mirar la cara mia
 se ha escamado el muy bribon.

Si le toco, tira coces;
 si le pego, echa á correr;
 y ya traigo cien ampollas
 en el sitio que yo sé.

Pero nada siento
 como el canto indio
 de este malhadado
 burro partiquino.
 Miren que bonita
 vocalizacion
 i... ó... i... ó...
 para dar conciertos
 en la esposicion.

3.^a

Hace ya bastantes noches
que este maldito animal
nos está engañando á todos
con intento criminal.

Yo observaba que al decirle
arre burro, con furor,
meneaba las orejas
como diciendo que nó.

Quando yo mas veces
burro le decia,
alzaba la cola
y se soureia,
hasta que me dijo
uno de Jaen:
no es burro que es burra,
mírelo usted bien.

4.^a

Esta noche mi jumento
me dió un susto colosal,
que por mas que lo buscaba
no lo podia encontrar.

Ya estaba decidido
á cantaros esto á pié:
cuando el traspunte ha venido
y me ha dicho le encontré.

Y donde, señores,
pensar que estaria
este condenado,
nadie lo creeria.

Pues lo han encontrado
á fé de Bonell
Jé... jé... jé... jé...
mirando la falla
de Monsensorell.

5.^a

Esta noche mi borrico,
un poco antes de empezar,
como si quisiera hablarme
me miraba al rebuznar.

Como entendiendo su lenguaje
al instante comprendí
que una cosa de importancia
me tenia que decir.

Apliqué el oído,
peró con cuidado,
por si me queria
tirar un bocado.

Hasta que me dijo
con rebuzno atroz,
i... ó... i... ó...
si usted fuera burro,
misté que redios.

6.^a

Este pobre animalito
al pasar por los Porchets,
ha llevado tan gran susto
que esplicaros no lo sé.

Iba al paso muy tranquilo
y comienza á vocear,
y á pegar tantos relinchos
que me tuve que apear.
Que el albéitar viene
se encuentra convulso.

Le coge la mano
y le toma el pulso,
y al abrir la boca
un cochete salió
i... ó... i... ó...
figurense ustedes
por donde le entró.

7.^a

Me decia este borrico
en el camino; mire usted,
yo cabecilla carlista
es lo que quisiera ser.

Comen bien, beben buen vino,
cobran la contribucion,
se embolsan luego los cuartos
y viva la religion.

Quando ya son ricos
sueltan el fusil,
y se van á Francia
en ferrocarril.

Y dicen á Cárlos
cuando allí se ven
i... é... i... é...
mande usted á otros
que yo ya chupé.

8.^a

Este burro, que allá en Lóndres
el comprí despues air,
es un burro de gran mérit
per lo atent y cumplit.

M' han contat que 'l altre dia
s' encontraba en la estació,
y que al vore que D. Cárlos
baixaba de xaringló
adresá la orella
alsá un poch el rabo,
obrí un pam la boca,
y ab mol desperpajo
axina els honors: i, ó, í, ó,
que entre companeros
no es pot fer millor.

SEGUIDILLAS.

1.^a

Al pescar boqueron
con mi morena, ¡ay!
me dan tentaciones
por Noche-Buena.
Yo ya no pesco,
pero las tentaciones
van en aumento, ay,
Son, hijas mías,
los boquerones,
cara comida
para tentaciones;
cuando en el rio
cantando van
¡ay que manera
de colear!

2.^a

Cuando las cigarreras
van de paseo, ¡ay!
parecen por la espalda
carabineros,
vuelven la jiba
y parecen entonces
contrabandistas, ¡ay!
Si es que el tabaco
es fuerte ó flojo,
ó si está en rama
ó si está en polvo,
si ya les llega
á marear,
¡ay que manera
de estornudar!

CANCIONES DEL INGLES.

En Nueva-York hay un tram-via
por cuatro cuartos nada mas,
y allá en Madrid fuera del coche,
cada diez pasos cuesta un real.
Allí el que gasta coche y lujo
paga una gran contribucion,
y aquí paga el que no come
mas que pepinos y melon.
El que se queda allí cesante,
cobra su paga á fin de mes,
y aquí el queda sin empleo,
se come á Cristo por los pies.

¡Oh qué patria rica,
¡oh qué gran nacion,
¡oh qué magnífica
civilizacion!

Nace allí todo lo que siembras
desde el cacao hasta el añil
y aquí si siembras un tomate
sale un carlista con fusil.

Allí se hace una camisa
con cuatro palmos nadamas,
y aquí en un cuello gasta un pollo
toda una pieza de percal.
Allí se peinan las mujeres
con su cabello natural
y aquí se ponen en la testa
cuatro colchones y un sofá.

¡Oh qué patria rica!
¡oh qué gran cancion!
¡oh qué magnífica
civilizacion!

Coro.

¡Oh qué patria, etc.

3.^a

En Nueva-York si hay elecciones
toda la gente va á votar
y aquí se marchan á los toros
en cuanto hay lucha electoral.
Tanto es así que yo conozco
á un candidato especial
que tan solo tuvo un voto
y este fué el de su papá.
Si ese hombre va á las Córtes
entonces puede publicar
que ha salido diputado
por sufragio universal.

¡Oh qué patria rica!
¡oh qué gran cancion!
¡oh qué magnífica
civilizacion!

Coro.

¡Oh qué patria, etc.

4.^a

Allí se gastan el dinero
en cosa útil á mi ver
y aquí se gastan en los traques
y las festetas de carrer
Allí todos se divierten
sin alborotar la vecindá
y aquí te trenquen una cama
en un coet així de llarch.
El altra dia una señora
que á vengudo de Alberich
li varen cremar la roba
y otras cosas que no dich.

¡Oh qué patria rica!
¡oh qué gran cancion!
¡oh qué magnífica
civilizacion!

Coro,

¡Oh qué patria, etc.

final.

Mañana mismo si Dios quiere
pienso venir aquí á cantar,
el que conmigo se divierte
el apetito ha de comprar.

Acudid, señores,
y oireis cantar
á estos pobres ciegos
que habeis de amparar.

TANGO DE LOS NEGROS.

DEL CUARTO ACTO.

1.º

Una guajirata antigua
una guajirata antigua
siempre ayuda á tarbajar
siempre ayuda á trabajar,
y si vas á la manigua
y si vas á la manigua
no me vengas á buscar
no me vengas á buscar.

¡Ay! mulatita
nacida en Sagua
que eres mas dulce
que un coco de agua;
si pa quererte
busca neguito,
yo te prometo
caramelito.

A la chungu
changuita chungu
del Sabcú
no hay, chinita,
mujer ninguna
mejor que tú.

A la manga
manguita y manga
de Pitiflor,
que querer
á neguito congo
á neguito congo
es lo mejor.

2.º

El que quiera á una neguita
el que quiere á una neguita
ha de ser con precaucion
ha de ser con precaucion,
porque viene y se la quita
porque viene y se la quita
un negrasso cimarron
un negrasso cimarron.

¡Ay! que la niña

cubana nota
mas pronto cambia
que una veleta,
y con salidas
de pié de banco,
hoy quiere á un negro
mañana á un blanco.

A la chungu
chunguita chungu
del Sabcú,
no hay, chinita,
mujer ninguna
mejor que tú.

A la manga
manguita y manga
de Pitiflor,
que quererte
á neguito congo
á neguito congo
es lo mejor.

JOTA DE LA FLOR DE ARAGON.

A regalarte venimos
si venimos, si venimos,
María luz de estos valles,
las zagalas bellas flores
y el corazon los zagales.

Siempre crece la alegria
en los campos de Aragon
con las sombras de la noche
y con los rayos del sol.
Para cantar la guitarra,
la jota para bailar,
viva la flor de Aragon
que es la Virgen del Pilar.
Siempre crece la alegria, etc.
Viva la flor de Aragon, etc.

Cuando alegre y placentera,
placentera, placentera,
María bajas al valle,
se llena de regocijo
las zagalas y zegales.

Pues eres la diosa del valle,
del mundo la admiracion, admiracion
la reina de la hermosura
y la rosa de Aragon.
Niños, jóvenes y ancianos
te salen á recibir
dándote mil parabienes
que aplauden con frenesí.
Tú eres la diosa del valle, etc.
Viva la flor de Aragon, etc.

FIN.

Se hallará de venta en casa los sucesores de Antonio Bosch, calle del Bou de la plaza Nueva, núm. 13.

SE HALLA DE VENTA
A. BORRÁS
CUESTA DEL TEATRO
PALMA
CORRECCIO